

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 144-152.
Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):144-152.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 332.02
<https://doi.org/>

АРХИТЕКТОНИКА ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ХАКАТОНОВ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК ЛНР

Мария Николаевна Шевченко¹, Ирина Владимировна Энговатова²

^{1,2}Луганский государственный аграрный университет, Луганск, ЛНР, Россия

¹mnshevchenko7@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6323-5363>

²dunnik1989@mail.ru

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы необходимости инновационных способов управления персоналом в агропромышленном комплексе Луганской Народной Республики. Трудовой ресурс при этом рассматривается как важнейший элемент дальнейшей эффективной работы сельскохозяйственных предприятий. В рамках исследования предложено создание «Неоинновационного HR-хакатона» агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики, который, как инновационный проект, позволит активно привлекать сотрудников предприятий к разработке инноваций в области управления персоналом, способствуя тем самым повышению эффективности и конкурентоспособности агропредприятий. В результате исследования предложена архитектура пирамиды организации «Неоинновационного HR-хакатона», состоящая из семи сегментов: целеполагание и таргетирование; бюджетирование; командообразование; администрирование; стимулирование; мотивирование; хеджирование; результирование. В рамках исследования предложена схема воронки ключевых синергетических преимуществ создания «Неоинновационного HR-хакатона».

Ключевые слова: управление персоналом, рекрутинг, агропромышленный комплекс, занятость, диджитализация, брендинг, хакатоны, инновации

Для цитирования: Шевченко М. Н., Энговатова И. В. Архитектоника формирования и функционирования инновационных хакатонов в управлении персоналом предприятий АПК ЛНР // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 144-152. <https://doi.org/>.

Original article

**ARCHITECTONICS OF THE FORMATION AND FUNCTIONING
OF INNOVATION HACKATONS IN THE PERSONNEL MANAGEMENT
OF THE ENTERPRISES APC LPR**

Mariia N. Shevchenko¹, Irina V. Engovatova²

^{1,2}Lugansk State Agrarian University, Lugansk, LPR, Russia

¹mnshevchenko7@bk.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6323-5363>

²dunnik1989@mail.ru

Abstract. This article discusses the need for innovative methods of personnel management in the agro-industrial complex of the Lugansk People's Republic. Labor resources, at the same time, are considered as the most important element for the further effective operation of agricultural enterprises. As part of the study, it was proposed to create a "Neo-innovative HR hackathon" for the agro-industrial complex of the Lugansk People's Republic, which, as an innovative project, will actively involve employees in the development of innovations in the field of personnel management, thereby contributing to increasing the efficiency and competitiveness of agricultural enterprises. As a result of the study, the architectonics of the pyramid of the Neo-Innovation HR Hackathon organization was proposed, consisting of seven segments: goal-setting and targeting; budgeting; team building; administration; stimulation; motivation; hedging; result. As part of the study, a funnel diagram of the key synergistic advantages of creating a "Neo-Innovative HR Hackathon" was proposed.

Keywords: personnel management, recruiting, agro-industrial complex, employment, digitalization, branding, hackathons, innovation

For citation: Shevchenko M. N., Engovatova I. V. Architectonics of the formation and functioning of innovation hackatons in the personnel management of the enterprises APC LPR // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):144-152. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Агропромышленный комплекс Луганской Народной Республики (далее – АПК ЛНР) играет важнейшую социально-экономическую и стабилизирующую роль в экономике региона. В условиях вооружённого конфликта и турбулентности сельское хозяйство должно стать ключевым источником повышения качества жизни населения республики. Однако из-за военных действий и экономической изоляции сельское хозяйство ЛНР столкнулось с серьёзными трудностями. Обострились проблемы с доступом к новым орудиям труда, технике, семенам, удобрениям. Произошло сокращение рынков сбыта продукции, появились сложности с транспортировкой сельскохозяйственной продукции. Наряду с этими техническими, сырьевыми и маркетинговыми трудностями всё более остро проявляются проблемы управления персоналом агропредприятий, включая дефицит кадров, снижение мотивации работников и нехватку квалифицированных управленцев. В таких условиях существует потребность поиска инструментов, которые бы способствовали скорейшему улучшению положения агросектора ЛНР. По нашему мнению, усовершенствование политики управления персоналом АПК ЛНР служит одним из серии ключевых инструментов оптимизации работы всего агросектора. Отметим, что именно кадры являются основополагающей константой поддержки сельского хозяйства.

Кадры в АПК играют ключевую роль в обеспечении населения качественной сельскохозяйственной продукцией. В условиях военных действий управление кадрами особенно сложное и динамичное. Управление кадрами в сельском хозяйстве в условиях

военного конфликта требует гибкости, внимания к неопределённости и активного участия менеджеров в обеспечении безопасности, мотивации и благополучия персонала. При разработке политики управления персоналом АПК ЛНР определим особенности работы данного комплекса. Так, его специфика сильно определена военным конфликтом и политической нестабильностью в регионе. Из-за военных действий и экономической изоляции у сельскохозяйственных предприятий ограничен доступ к необходимым ресурсам, таким как топливо, удобрения, семена и техника. Постоянная угроза военных действий создаёт непредсказуемые условия для работы в сельском хозяйстве. Обеспечение безопасности персонала и оборудования становится первоочередной задачей. В связи с ограниченным доступом к ресурсам и изменением рыночной ситуации, предприятия вынуждены пересмотреть свою деятельность, переориентироваться на производство более востребованных продуктов или услуг. Экономическая изоляция создаёт проблемы с продажей сельскохозяйственной продукции на мировых рынках, а также с логистикой и транспортировкой товаров. Военный конфликт приводит к перемещению населения и потере квалифицированных кадров в сельском хозяйстве, что может оказать негативное влияние на производственные процессы и развитие отрасли. Эти особенности делают сельское хозяйство в ЛНР особенно уязвимым для различных вызовов. Поэтому требуют разработки инновационные стратегии и управленческие подходы к кадровой политике для преодоления трудностей и обеспечения устойчивости отрасли.

Цель и задачи исследования состоят в разработке современных инновационных способов управления персоналом в агропромышленном комплексе Луганской Народной Республики, что приведёт к повышению эффективности и конкурентоспособности агропредприятий.

Методы исследования

Для получения научных результатов применялись общенаучные методы: абстрагирование, синтез, качественный анализ, дедукция и индукция.

Результаты исследования и их обсуждение

Проблематика хакатонов привлекала внимание ряда учёных, которые отмечали их особую роль в управлении предприятиями [1; 2]. Некоторые учёные акцентировали внимание на использовании искусственного интеллекта в управлении персоналом [1; 3]. Необходимость реформирования текущей системы управления персоналом привлекала внимание огромного количества учёных [4; 5]. Особое место в исследованиях занимал вопрос инновационных методов управления трудовыми ресурсами [6-10]. Исследовав данные работы, мы пришли к выводу о необходимости усовершенствования политики управления персоналом предприятий АПК ЛНР, что, по-нашему мнению, должно базироваться на адаптационных инструментах, одним из которых, являются инновационные хакатоны в управлении трудовыми ресурсами. Данный инструмент является новейшим в истории современной экономики ЛНР и не предлагался нашими учёными именно в контексте функционирования АПК Луганщины.

Определим, что мы понимаем под хакатоном. Так, хакатоны в управлении персоналом представляют собой инновационные решения, нацеленные на разработку новых подходов, инструментов и методов эффективного управления кадрами в организации, учреждении или субъекте предпринимательской деятельности. Хакатоны в управлении персоналом предприятий АПК ЛНР являются эффективным инструментом для стимулирования инноваций и развития отрасли, способствуют повышению конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, улучшению условий труда сотрудников. Мы предлагаем разработку «Неоинновационного HR-хакатона» АПК ЛНР (далее – «НХ» АПК ЛНР), который, как инновационный проект, позволит активно привлекать сотрудников предприятий к разработке инноваций в области управления персоналом, способствуя тем самым повышению эффективности и конкурентоспособности агропредприятий. Определим архитектуру пирамиды организации «НХ» АПК ЛНР (рисунок 1).

Рисунок 1 – Архитектоника пирамиды организации «Неоинновационного HR-хакатона» АПК ЛНР [предложено авторами]
Figure 1 – Architectonics of the pyramid of the organization of the "Neo-innovative HR hackathon" of the agro-industrial complex of the LPR [proposed by the authors]

Каждый из этих этапов играет важную роль в успешной организации и функционировании «НХ» АПК ЛНР, а их реализация поможет достичь поставленных целей и задач. Рассмотрим их более подробно.

1. *Целеполагание и таргетирование.* Данный этап предполагает определение конкретных целевых аспектов управления персоналом в рамках «НХ» АПК ЛНР, которые требуют инновационных подходов. Это может быть разработка новых методов рекрутинга, улучшение процесса адаптации новых сотрудников предприятий, повышение удовлетворённости сотрудников и т.д. Таргетирование «НХ» АПК ЛНР следует направлять на определённые целевые группы участников и задачи, чтобы максимально эффективно использовать ресурсы и достичь поставленных целей. Примером может служить организация «НХ» АПК ЛНР, нацеленная на привлечение студентов сельскохозяйственных и технических специальностей, а также молодых специалистов, которые смогут привнести свежие идеи и инновационные подходы в развитие сельского хозяйства. Таргетирование «НХ» АПК ЛНР, ориентированное на фермерские хозяйства и малые предприятия в АПК, может помочь им решать конкретные проблемы в области управления персоналом, технологических инноваций и бизнес-планирования. В свою очередь организация «НХ» АПК ЛНР для инженеров и специалистов по агротехнологиям помогут разработке инновационных решений для оптимизации сельскохозяйственного производства, повышению эффективности работы предприятий АПК. Итак, таргетирование «НХ» АПК ЛНР на конкретные целевые группы участников позволит максимально сосредоточить усилия и ресурсы на решении актуальных проблем или задач в области управления персоналом в сельском хозяйстве.

2. *Бюджетирование.* Бюджетирование «НХ» АПК ЛНР включает в себя ряд расходов, которые следует учитывать при планировании и организации проекта хакатона. Основными составляющими бюджета должны быть расходы на аренду помещения для проведения каких-либо мероприятий, включая зал для работы участников, аудитории для презентаций или панельных дискуссий. Оплата аренды или покупки технического оборудования, такого как компьютеры, ноутбуки, мониторы, проекторы, а также техника для работы с интернетом и программным обеспечением также могут относиться к бюджетированию. Сюда же могут быть вовлечены расходы на рекламу и маркетинг, аренду оборудования, оплату работы участвующих в подготовке и работе хакатона стейкхолдеров. Необходимо тщательно

оценивать каждую составляющую бюджета, составлять детальный план расходов, чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов, а также достижение поставленных целей и задач «НХ» АПК ЛНР.

3. *Командообразование.* Командообразование «НХ» АПК ЛНР играет ключевую роль в достижении целей хакатона и успешной реализации проектов. Данный этап может предполагать привлечение разнообразных участников, включая HR-специалистов, разработчиков, дизайнеров, аналитиков и других профессионалов. Разнообразие опыта и точек зрения поможет в создании инновационных идей. Особое внимание следует уделять формированию команд, объединяя участников с разным опытом, навыками и экспертизой в области управления персоналом, IT, агрономии, бизнеса и других соответствующих областей.

4. *Администрирование.* Администрирование «НХ» АПК ЛНР включает в себя ряд ключевых задач и ответственностей, необходимых для эффективной организации хакатона. Задача администраторов – разработка общего плана или стратегии хакатона, координация действий всех участников и последующее оценивание результатов. Организация эффективной коммуникации или связи с участниками, организаторами, спонсорами и другими заинтересованными сторонами, а также информационная поддержка или обратная связь должны иметь важное значение в работе хакатона. Эффективное администрирование «НХ» АПК ЛНР определяется как ключевая роль в обеспечении успешного проведения проекта и достижения его целей.

5. *Стимулирование и мотивирование.* Стимулирование и мотивация участников «НХ» АПК ЛНР играют ведущую роль в успешной реализации проекта и достижении целей. На этом этапе необходимо установить размер денежных премий, сертификатов на обучение или переобучение персонала, полезных подарков или предоставление возможности карьерного роста. Целесообразным может быть обеспечение участникам комфортных условий для работы, разнообразных развлекательных мероприятий, способствующих формированию позитивного настроения и командного духа в коллективе. Привлечение спонсоров и партнёров, которые могут предложить дополнительные стимулы или вознаграждения для участников хакатона, является необходимым на данном этапе. Эффективное стимулирование и мотивация участников проекта помогут создать благоприятную атмосферу для творчества, инноваций, а также успешного решения поставленных задач.

6. *Хеджирование.* Хеджирование – ключевой этап формирования «НХ» АПК ЛНР, который следует рассматривать как способ минимизации рисков и обеспечения устойчивости проведения мероприятия. К методам хеджирования следует отнести: разнообразие источников финансирования (использование нескольких источников финансирования для организации хакатона, таких как государственные гранты, частные инвестиции, спонсорские взносы и т. д.); партнёрство с ключевыми заинтересованными сторонами (вовлечение в проведение хакатона партнёров из различных сфер, таких как государственные органы, бизнес-сообщество, академические учреждения и другие); разработка бизнес-плана и стратегии (подготовка детального бизнес-плана и стратегии проведения хакатона, включающие в себя анализ рисков и методы их минимизации, а также план действий в случае возникновения непредвиденных ситуаций); обратная связь и оценка рисков. Хеджирование поможет обеспечить устойчивость и успешное проведение проекта в условиях перемен или рисков.

7. *Результирование.* Результаты «НХ» АПК ЛНР могут быть разнообразными и зависят от поставленных целей или условий реализации. Результирование зависит от качества организации проекта, уровня участия и взаимодействия стейкхолдеров, а также их поддержки и заинтересованности.

Итак, предложенный нами «НХ» АПК ЛНР позволит активно привлекать персонал предприятий к разработке инноваций в области управления персоналом, способствуя повышению эффективности и конкурентоспособности организации.

Трансформация хакатонов в управлении персоналом предприятий АПК ЛНР имеет ряд синергетических преимуществ (рисунок 2). Так, «НХ» АПК ЛНР могут стимулировать разработку новых подходов *рекрутинга* в области управления персоналом в сельском хозяйстве. Участники хакатона могут работать над созданием эффективных методов рекрутинга, обучения, развития сотрудников, мотивации и удержания персонала. К примеру, внедрение инноваций в процесс рекрутинга персонала в АПК ЛНР может способствовать привлечению квалифицированных кадров, повышению эффективности управления персоналом. Рекрутинговые платформы и онлайн-ресурсы могут быть эффективным инструментом для привлечения кандидатов из различных регионов или сельскохозяйственных секторов. Это включает в себя использование специализированных сайтов для поиска работы в сельском хозяйстве, а также социальных сетей для привлечения внимания к вакансиям. Применение аналитики данных для анализа рекрутинговых процессов, определение наиболее эффективных каналов привлечения кандидатов позволит оптимизировать расходы на рекрутинг, а также повысить эффективность поиска персонала.

Рисунок 2 – Воронка ключевых синергетических преимуществ создания «Неоинновационного HR-хакатона» АПК ЛНР [предложено авторами]

Figure 2 – Funnel of key synergetic advantages of creating a "Neo-innovative HR hackathon" in the agro-industrial complex of the LPR [proposed by the authors]

Важное значение в процессе рекрутирования в «НХ» АПК ЛНР имеет внедрение технологий искусственного интеллекта. Использование ИИ для автоматизации некоторых этапов рекрутингового процесса, таких как предварительный отбор кандидатов на основе анализа их резюме и соответствия требованиям вакансии, поможет сократить время, затраченное на ручной отбор кандидатов, а также повысить точность отбора. Инновационным решением является внедрение виртуальных интервью и оценочных центров, которые позволят проводить интервью или тестирование кандидатов удалённо. Это особенно актуально для рекрутинга специалистов, которые находятся в удалённых районах ЛНР или за пределами региона.

Внедрение этих инноваций в рекрутинг персонала АПК ЛНР поможет предприятиям привлекать и удерживать квалифицированных специалистов, что будет способствовать развитию и эффективности сельскохозяйственного сектора Луганщины.

Следующим преимуществом «НХ» АПК ЛНР является *брендинг* – создание и продвижение сильного бренда работодателя в сельском хозяйстве. Обозначенное

преимущество включает в себя активное участие в профессиональных сообществах, сельскохозяйственных выставках и мероприятиях, а также предоставление кандидатам привлекательных условий труда и развития карьеры.

Привлечение фрилансеров и внешних специалистов для выполнения определённых задач или проектов, позволит расширить доступ к экспертам, оптимизировать расходы на персонал. Применение фриланса в АПК может быть полезным для решения различных задач, задействования специалистов в конкретных проектах или заданиях. Фрилансеры могут быть привлечены к веб-разработке и дизайну сайтов, мобильных приложений, разработке логотипов, дизайну упаковки. Всё это может быть востребовано АПК для продвижения продукции и услуг. Кроме обозначенного, фриланс полезен при маркетинге и рекламе. Фрилансеры в области создания рекламных кампаний, контент-маркетинга, управления социальными медиа могут помочь предприятиям АПК привлекать новых клиентов и развивать свой бренд. Важным является фриланс в предоставлении инновационных агротехнических услуг. Таким образом, применение фриланса в АПК может предоставить доступ к широкому спектру специалистов и экспертов без необходимости поддержания постоянного штата сотрудников.

Преимуществом «НХ» АПК ЛНР является процессная *диджитализация*. Диджитализация представляет собой процесс применения цифровых технологий и онлайн-платформ для совершенствования мероприятий по управлению персоналом. К примеру, использование специализированных онлайн-платформ и виртуальных площадок для проведения управленческих практик позволят участникам коммуницировать между собой, получать доступ к ресурсам и презентациям, предоставлять обратную связь. Необходимым при этом является организация вебинаров и онлайн-трансляций для проведения мастер-классов, лекций и панельных дискуссий в рамках хакатона, что позволит стейкхолдерам получить доступ к экспертам, знаниям из различных областей управления персоналом. Применение цифровых инструментов для совместной работы и сотрудничества участников хакатона может включать в себя онлайн-доски для «брейншторминга», инструменты для создания или прототипирования проектов, а также виртуальные комнаты для обсуждения идей или планирования. Использование аналитики данных для оценки эффективности хакатона, измерения его влияния на управление персоналом позволит выявить успешные практики, определить потенциальные улучшения, оценить отдачу от инвестиций.

«Брейншторминг» в границах «НХ» АПК ЛНР может быть особенно эффективным инструментом при решении различных задач в области управления персоналом. Участники хакатона могут предложить идеи по улучшению процессов найма новых сотрудников, обучения персонала в сельскохозяйственном секторе, включая применение новых технологий, онлайн-курсов и обучающих платформ. «Брейншторминг» может быть направлен на разработку программ развития лидерства или командной работы в сельскохозяйственных предприятиях, включая тренинги, семинары и менторинг. В процессе «брейншторминга» важно создать поддерживающую и стимулирующую атмосферу, где участники смогут свободно высказывать свои идеи, обмениваться мнениями и совместно разрабатывать инновационные решения в области управления персоналом предприятий АПК. Не менее важным в хакатонах является геймификация и онлайн-тренинги. Так, применение геймификации и онлайн-тренинговых платформ для обучения участников в рамках «НХ» АПК ЛНР позволит сделать процесс обучения более интересным и привлекательным, а также повысит усвоение знаний и навыков. Геймификация предполагает создание онлайн-групп и сообществ для участников «НХ» АПК ЛНР, где они могут обмениваться опытом, задавать вопросы и поддерживать взаимодействие после завершения мероприятия. Обозначенные мероприятия будут способствовать формированию долгосрочных связей и сетевого взаимодействия в области управления персоналом.

В целом диджитализация для участников «НХ» АПК ЛНР позволит расширить доступность инноваций в управлении персоналом предприятий, что будет способствовать более широкому обмену знаниями и опытом в области управления персоналом. Благодаря внедрению цифровых технологий можно ожидать качественный

сдвиг в формировании интеллектуального капитала: персонал станет более адаптивным к изменениям, а процессы принятия решений – более обоснованными и оперативными. Диджитализация создаст условия для непрерывного развития компетенций, усилит аналитические возможности системы управления и позволит выявлять скрытые потенциалы как на индивидуальном, так и на организационном уровне. Внедрение цифровых решений укрепит стратегическую устойчивость управления персоналом предприятий АПК ЛНР, обеспечив более точное прогнозирование потребностей и повышение гибкости организационных структур. Создастся среда, в которой ценность знаний и инициатив возрастёт, а процессы мотивации и вовлечённости сотрудников будут выстраиваться на принципах прозрачности и персонализированного подхода. В перспективе это приведёт к формированию самоуправляемых профессиональных сообществ и усилит конкурентоспособность системы в целом.

Диджитализация для участников «НХ» АПК ЛНР представляет собой не просто технологическое обновление процессов управления персоналом, а фундаментальную трансформацию организационной культуры и принципов взаимодействия внутри системы. Применение современных цифровых инструментов будет способствовать институционализации новых моделей развития кадрового потенциала, ориентированных на непрерывное профессиональное обучение, повышение степени вовлечённости работников и стимулирование их инновационной активности.

Выводы

Таким образом, предложенные мероприятия по созданию «НХ» АПК ЛНР предоставят его участникам возможность расширить свои знания и навыки в области инновационного управления персоналом. Работа в командах над решением конкретных задач будет способствовать обмену опытом и повышению квалификации специалистов. Участники «НХ» АПК ЛНР смогут использовать современные информационные технологии для разработки инновационных решений в управлении персоналом. Это может включать в себя создание программного обеспечения для автоматизации HR-процессов, использование аналитики данных для прогнозирования потребностей в персонале и другие технологические решения. «НХ» АПК ЛНР сможет помочь привлечь внимание к важности профессионального управления персоналом в сельском хозяйстве и обозначить роль, которую оно играет в обеспечении успешного развития агропромышленного комплекса. Таким образом, хакатоны в управлении персоналом предприятий АПК ЛНР способствуют развитию отрасли, повышению профессионализма специалистов и созданию инновационных решений для эффективного управления персоналом сельскохозяйственных предприятий.

Список источников

1. Аминова О. А. Семенкин М. В. Хакатоны как способ оценить потенциал сотрудников и повысить навыки командной работы // Управление развитием персонала. 2018. № 4. С. 282-286. URL: <https://grebennikon.ru/article-h6qf.html>.
2. Николенко Д. В. Региональные и федеральные хакатоны как один из эффективных механизмов профессиональной коммуникации между студентами и работодателями (из опыта работы ОБПОУ «Курский техникум связи») // Педагогический поиск. 2020. № 7-8. С. 48-51. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?edn=pcncmх>.
3. Штонда А. С. Геймификация как инструмент успешного управления персоналом // Бизнес-образование в экономике знаний. 2017. № 2(7). С. 125-131. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29094134>.
4. Гончаров В. Н., Толоч И. В. Методология стратегического управления персоналом предприятия // Вестник Луганского национального университета имени Владимира Даля. 2019. № 4. С. 74-78.

5. Ильина А. А. Комплексный подход к совершенствованию и развитию систем управления персоналом аграрных предприятий в современных условиях // Луганск: ГОУ ВО ЛНР «ЛГАУ». 2022. С. 208-210.

6. Беседина О. И., Зновенко Д. И., Малахова Е. В. Инновационные методы в кадровой политике // Экономика. Менеджмент. Инновации. 2019. № 1(19). С. 3-10. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=38555555>.

7. Гончаров В. Н., Иванова Е. В. Характеристика инновационного потенциала предприятия в контексте стратегического управления // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. 2004. № 76. С. 112-119. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44121314>.

8. Заруцкий И. Д., Курячий И. Ф., Топоровская Л. В. Правовое обеспечение регулирования производительности и оплаты труда как административный метод управления персоналом // Научный вестник государственного образовательного учреждения Луганской Народной Республики «Луганский национальный аграрный университет». 2018. № 1. С. 142-151. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36742920>.

9. Просвирина Н. В. Внедрение инструментов геймификации в управлении персоналом организации // Вестник академии знаний. 2020. № 2(37). С. 280-286. <https://doi.org/10.24411/2304-6139-2020-10178>.

10. Стрельникова Л. А., Лембрикова М. М. Актуализация цифровых технологий в управлении процессом подбора персонала // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2019. № 1. С. 83-89. <https://doi.org/10.22394/2079-1690-2019-1-1-83-89>.

Информация об авторах

М. Н. Шевченко – доктор экономических наук, профессор;
И. В. Энговатова – аспирант.

Information about the authors

M. N. Shevchenko – Doctor of Science (Economy), Professor;
I. V. Engovatova – Postgraduate.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflict of interests.

Статья поступила в редакцию 07.04.2025; одобрена после рецензирования 12.05.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 07.04.2025; approved after reviewing 12.05.2025; accepted for publication 21.05.2025.